

THE GDP OF AZERBAIJAN, RUSSIA, BELARUS AND KAZAKHSTAN. InterConf.

6. Huseynova, S., & Babazade, G. (2022). COINTEGRATION ANALYSIS OF IMPORT-EXPORT OPERATIONS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN RELATION TO THE EXCHANGE RATE OF THE MANAT AND THE INCOME OF THE POPULATION. InterConf,(105), 45-54.

7. Huseynova, S. (2022). THE ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INTERRELATION BETWEEN THE INCLUSIVE INDICATORS OF AZERBAIJAN, RUSSIA AND KAZAKHSTAN. TURAN-SAM, 14(56), 118-124.

8. HUSEYNOVA, S. M., & BABAZADE, G. S. ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE ELASTICITY OF IMPORT-EXPORT OPERATIONS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN RELATION TO THE EXCHANGE RATE OF THE MANAT AND

THE INCOME OF THE POPULATION. EURASIAN UNION OF SCIENTISTS. SERIES: ECONOMIC AND LEGAL SCIENCES Учредители: ООО "Логика+", (2), 3-8.

9. S. Huseynova Econometric analysis of economic growth parameters between Russia and Azerbaijan, XVIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management-Ohrid/Republic of North Macedonia, Proceedings of University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of North Macedonia p.80-86,26-27 november,2022

10. Krugman, Paul, and Richard E. Baldwin, "The Persistence of the U.S. Trade Deficit Brooking Paper on Economic Activity I (1987), pp. 1-5

11. www.worldbank.com

12. www.stat.gov.az

ДЕЯКІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА В УКРАЇНІ

Левон С.Б.

Головний спеціаліст відділу моніторингу та контролю якості аудитів Департаменту стратегічного розвитку та методології Рахункової палати

SOME ISSUES OF MANAGING THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN THE EUROPEAN UNION AND IN UKRAINE

Levon S.

Chief Specialist, Audit Quality Monitoring and Control Unit, Strategic Development and Methodology Department, Accounting Chamber

АНОТАЦІЯ

У статті визначено пріоритетні напрями розвитку системи управління публічними закупівлями в Україні та здійснено аналіз досвіду країн Європейського Союзу. Охарактеризовано базові положення стандартизованих нормативних актів, які регулюють закупівельний процес в країнах Європейського Союзу, а саме: Типового закону ЮНСІТРАЛ, Угоди про СОТ та Директив ЄС. Проаналізовано Директиви Європейського Союзу 2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС, які є першорядними законодавчими актами у регулюванні публічними закупівлями в Європейському Союзі.

Установлено, що законодавство України та Європейського Союзу у сфері публічних закупівель мають спільну мету – проведення прозорих тендерів та забезпечення економічної ефективності публічних закупівель. З'ясовано, що законодавство Європейського Союзу покликане регулювати набагато складніші відносини, ніж регулює законодавство України на теперішній час.

Уточнено пріоритетні напрями розвитку правового забезпечення функціонування національної системи управління публічними закупівлями. Обґрунтовано доцільність заміни в чинному законодавстві України про публічні закупівлі поняття "замовника", оновлення процедури конкурентного діалогу та переговорів з кількома учасниками, поширення практики щодо ведення електронних каталогів, запровадження нових правил щодо заповнення тендерної документації та тендерних процедур і оголошень, унормування правил допорогових закупівель. Аргументовано доцільність закріплення на законодавчому рівні нового принципу пропорційності закупівель за бюджетні кошти з урахуванням ст. 36 Директиви 2014/25/ЄС.

ABSTRACT

The article identifies the priority directions for the development of the public procurement management system in Ukraine and analyzes the experience of the European Union. It outlines the basic provisions of the standardized regulations that govern the procurement process in the European Union, namely: the UNCITRAL Model Law, the WTO Agreement, and EU Directives. European Union Directives 2014/24/EU and 2014/25/EU, which are the primary legislative acts to regulate public procurements in the European Union, have been analyzed.

It has been identified that the public procurement laws of Ukraine and the European Union have a common goal – transparent tenders and economic efficiency of public procurements. The legislation of the European Union

has shown to be designed to regulate much more complex relations than the ones currently regulated by the laws of Ukraine.

Clarification has been given to the priority directions to be followed in developing the legal support of operation of the national public procurement management system. The appropriate substantiation has been given to the expediency of replacing the concept of “customer” in the effective public procurement laws of Ukraine, updating the procedure for competitive dialogue and negotiations with several participants, spreading the practice of maintaining electronic catalogs, introducing new rules for filling out tender documentation and tender procedures and bid opportunities, standardizing the rules of below-threshold procurements. The adequate rationale has been provided to support the expediency of legislating the new principle of proportionality of procurements for budget funds, taking into account Article 36 of Directive 2014/25/EU.

Ключові слова: система публічних закупівель, управління системою публічних закупівель, Європейський Союз, Директиви ЄС.

Keywords: public procurement system, public procurement system management system, European Union, EU Directive.

Постановка проблеми. В умовах воєнного стану однією з найбільш актуальних проблем забезпечення економічної безпеки України є запровадження дієвої системи управління публічними закупівлями, що зумовлено необхідністю подолання корупції у цій сфері. У цьому контексті необхідно взяти до уваги досвід країн Європейського Союзу (далі – ЄС), якими накопичено значний досвід реформування державної закупівельної діяльності.

Враховуючи зазначене, в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони [5], постає необхідність вивчення цього досвіду, узгодження національних нормативно-правових актів та положень, які стосуються процедур здійснення публічних закупівель, із нормативно-правовими актами ЄС. Актуальність цієї проблематики для України наголошується також в Стратегії реформування системи публічних закупівель (“дорожній карті”) до 2022 р. [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам організації і управління системою публічних закупівель на теперішній час приділяється значна увага, як вітчизняними так і зарубіжними вченими. Так, науковець М. Пономаренко [2] у своїх роботах розглядає питання допорогових державних закупівель в державах-членах ЄС, визначає основні вимоги для проведення допорогових державних закупівель в країнах ЄС, аналізує основні моделі електронних державних закупівель на національному рівні держав-членів ЄС та наголошує на сучасних тенденціях удосконалення положень національного законодавства щодо спрощення проведення допорогових державних закупівель. О. Костенко [3], викладач кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, проводить правовий аналіз процедури публічних закупівель в ЄС та порівняльний аналіз цілей і загальних засад здійснення публічних закупівель в Україні та ЄС. С. Абросімов [4] в свою чергу у проведеному дослідженні конкретизує особливості проведення закупівельного процесу за європейським законодавством.

У зазначених статтях досить детально аналізу-

ються Директиви ЄС, зокрема, про державну закупівлю товарів, робіт та послуг [2, с. 57, 3, с. 47, 4, с. 525]. Вітчизняні спеціалісти підкреслюють, що деякі положення, які врегульовують ведення закупівельної діяльності за бюджетні кошти, застарілі, а окремі норми є нечіткими та досить суперечливими, що суттєво ускладнює процес реформування зазначеної управлінської системи в нашій країні.

Формулювання цілей (мети) статті. Метою статті є проведення аналізу положень законодавства ЄС щодо управління системою публічних закупівель та уточнення переваг розвитку правового забезпечення їх імплементації в Україні.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. За результатами аналізу, проведеного вітчизняними та зарубіжними вченими, слід зазначити що у багатьох країнах ЄС існують розвинені системи управління публічними закупівлями. При цьому велика кількість країн-членів ЄС, які визначаються різноманітним рівнем розвитку державного сектора, використовують різні підходи у законодавчій сфері щодо управління закупівельним процесом (значущість частки (в середньому від 34,8 до 20,3 % ВВП на рік) з тенденцією більшої частки у розвинених країнах (44,5 % у Нідерландах), а найнижчої – в Україні – 5,9 % [6, с. 1]).

Стандартизація законодавства в галузі управління публічними закупівлями необхідна для потенційних постачальників продукції/послуг, оскільки дає їм можливість брати участь у тендерах в різних країнах (незалежно від національної приналежності постачальника) на рівних умовах. Приблизно такі ж цілі ставилися і перед українськими законодавцями, які займалися розробкою нового закону про публічні закупівлі [7, с. 20].

Визначимо особливості використання деяких елементів системи управління публічними закупівлями у країнах ЄС. Так, в Данії відкрито урядовий портал, що об'єднав 5 міністерств і 24 організації. Всі необхідні документи надсилаються електронним способом. У результаті очікується економія бюджетних коштів на суму 45 млн. євро протягом чотирьох років [7, с. 46].

А в Швеції створені і функціонують 10 державних спеціалізованих організацій (компаній), що укладають договори на деякі види продукції. Ці структури координуються спеціально створеним координаційним підрозділом (в Україні подібну

роль міг би виконувати Департамент сфери публічних закупівель та конкурентної політики Міністерства економіки України). Ефективність дії таких договорів забезпечується за рахунок економії часу проведення процедури закупівлі та бюджетних коштів [7, с. 46].

З метою забезпечення ефективності управління публічними закупівлями більшість європейських країн вносять зміни до національного законодавства на базі деяких нормативно-правових актів – Типового закону ЮНСІТРАЛ, Угоди про СОТ та Директиви ЄС.

Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про закупівлі товарів (робіт) та послуг» був прийнятий у 1994 році на 27-й сесії Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі. Зазначений закон був розроблений Організацією Об'єднаних Націй в якості модельного по побудові сучасної ефективної ринкової моделі розміщення державного замовлення і призначався в першу чергу для країн Східної Європи з перехідним типом економіки, а також для країн, що розвиваються. Основними цілями прийняття такого закону було визначено максимальний розвиток конкуренції, забезпечення справедливого ставлення до постачальників, а також підвищення рівня відкритості та об'єктивності при проведенні державних закупівель. Закон застосовується у всіх випадках проведення держзакупівель (за винятком закупівель що пов'язані із забезпеченням національної безпеки і оборони [7, с. 24]).

Другим по значущості документом є Угода про державні закупки (Agreement on Government Procurement), що прийнята у 1994 році за результатами Уругвайського раунду багатосторонніх торгових переговорів та є одним з елементів Генеральної угоди з торгівлі та тарифів (ГАТТ). При цьому слід зазначити, що провідні країни світу – учасниці СОТ (США, країни ЄС, Канада, Ізраїль, Японія, Швейцарія) при вступі будь-якої країни до зазначеної організації вважають підписання такої Угоди неодмінною умовою [7, с. 25]. Цілями даного акту є відкриття національних ринків держзакупівель, надання постачальникам з країн, що підписали даний документ, рівних з національними постачальниками умов участі, розвиток міжнародної торгівлі, заборона на дискримінацію іноземних постачальників, а також забезпечення прозорості законодавства та застосовуваних процедур закупівель [7, с. 25].

Положення Угоди передбачають, що державні замовники не повинні надавати будь-яким окремим постачальникам (або групам постачальників, сформованим за національною або іншою ознакою) пільгових умов отримання державних замовлень.

Правовою основою регулювання режиму публічних закупівель на рівні ЄС є чотири директиви: Директива 2014/24/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі [8, с. 25], Директива 2014/25/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 26 лютого 2014 року щодо здійснення закупівель організаціями, що працюють у водогосподарському, енергетичному, транспортному секторах і секторі поштових послуг [8,

с.253], Директива 2014/23/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 26 лютого 2014 року про укладання договорів концесії [8, с. 538] та Директива 2014/55/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 16 квітня 2009 року про електронне інвойсування (е-інвойсування) в державних закупівлях [8, с. 622].

Зазначені акти, зокрема, забороняють дискримінацію під час визначення переможця та вимагають використання певних прозорих процедур для підтримки цієї заборони та сприяння конкуренції. Основою зазначених директив є три базові принципи:

- прозорість та обізнаність шляхом поширення інформації про контракти в межах Співтовариства;
- відсутність дискримінації, що передбачає критерії відкритого відбору і відкритих стандартів при обов'язковому використанні специфікацій і стандартів ЄС;
- справжня конкуренція при укладенні контрактів про закупки у межах усього Співтовариства [9, 10].

Ці принципи конкретизуються відповідно до особливостей предмету регулювання кожного із згаданих документів. Так, згідно із принципами закупівель, що закріплені в ст.18 Директиви 2014/24/ЄС про державні закупівлі, замовники повинні рівноправно і без дискримінації ставитися до суб'єктів господарювання і мають діяти відкрито і пропорційно. Структура закупівель не повинна спрямовуватись на виключення її зі сфери дії цієї Директиви або штучно звужувати конкуренцію. Конкурс вважається штучно звуженим, коли структура закупівель побудована з метою надання переваг або ущемлення інтересів певних суб'єктів господарювання [3, с. 47].

На сьогодні, вибір, який зробила Україна в напрямі до ЄС, вимагає перегляду й аналізу чинного національного законодавства на предмет його відповідності згаданим документам. Відповідно до другого етапу реалізації стратегії реформування публічних закупівель перед Україною стоять завдання щодо внесення змін до термінології, стандартних процедур публічних закупівель, приведення законодавства у концептуальну відповідність з вимогами директив ЄС у цій сфері відносин [1].

З огляду на це пріоритетними напрямками розвитку правового забезпечення функціонування системи публічних закупівель в Україні є ті, що зорієнтовані насамперед на запровадження сучасних управлінських технологій у цій сфері відносин. Враховуючи зазначене пропонується на законодавчому рівні внести зміни до поняття «замовника» з введенням категоризації, тобто чітким окресленням категорії замовників, які приймають участь в закупівельному процесі (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи соціального страхування, підприємства, установи, організації, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання). З урахуванням ст. 2 Директиви 2014/24/ЄС вбачається, що така зміна буде мати по-

зитивні наслідки, оскільки надасть змогу повноцінного контролю за групою замовників, які власне фінансуються з державного або місцевого бюджетів. Водночас введення нового принципу «пропорційність» (ст. 36 Директиви 2014/25/ЄС) надасть змогу замовникам рівноправно і без дискримінації ставитися до суб'єктів господарювання, діяти відкрито і пропорційно.

Доцільно також упорядкувати форми документів та впровадити нові правила щодо заповнення тендерної документації й тендерних процедур і оголошень в електронній системі закупівель з урахуванням ст. 42 Директиви 2014/24/ЄС. Тендерна документація та тендерна пропозиція має бути розміщена замовником разом з оголошенням та шляхом заповнення електронних полів у системі. Крім того, варто запровадити бібліотеку технічних специфікацій та необхідні електронні сервіси для знаходження кращих зразків тендерної документації. Зазначене надасть можливість більш якісніше проводити закупівлю та уникати помилок при заповненні тендерної документації.

Доречним уявляється оновлення чинної на теперішній час в Україні процедури конкурентного діалогу відповідно до положень ст. 30 Директиви 2014/24/ЄС. На наш погляд, така зміна надасть змогу замовникам попередньо проводити переговори для того, щоб прийняти оптимальне рішення при здійсненні процедури закупівлі. Такі переговори планується проводити з метою підготовки оптимальних технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі. Найбільш оптимальною, на нашу думку, така процедура стане для закупівель, які носять складний, спеціалізований характер – наприклад, будівельних робіт, комплексних послуг, виконання яких стане можливе з використанням різних технічних рішень.

Не менш важливим є питання щодо запровадження такої процедури як переговори з кількома учасниками стосовно початкової і всіх подальших пропозицій ціни (ст. 29 Директиви 2014/24/ЄС). Така зміна, без сумніву, покращить умови договору про закупівлю, адже у цьому разі забезпечуватиметься спроможність проводити більш ґрунтовне оцінювання тендерних пропозицій, виходити за рамки автоматизованого процесу, який нині орієнтований переважно на суто ціновий критерій.

Враховуючи те, що запровадження механізму електронних закупівель та участь громадськості в процесі моніторингу за управлінням системою публічних закупівель здійснюються через електронну систему закупівель, застосування досвіду країн ЄС в частині ведення електронних каталогів є вкрай актуальним для України (ст. 36 Директиви 2014/24/ЄС). Формування, наповнення та опрацювання таких каталогів має здійснюватися централізованою закупівельною організацією. Слід зазначити, що такі електронні каталоги можуть використовуватися замовниками для відбору учасника для закупівлі товарів замість спрощеної закупівлі у разі, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис гривень.

Не менш важливою зміною з урахуванням ст. 4 Директиви 2014/24/ЄС є обов'язковість проведення допорогових закупівель через електронну систему закупівель [9]. Оскільки нині в Україні закупівлі нижче порогів (для товарів – 200 тис грн і для робіт – 1,5 млн грн) за бюджетні кошти в своїй більшості здійснюються, як правило, за непрозорими схемами, зазначена новація, на нашу думку, дозволить уникати домовленостей замовників із «своїми» постачальниками та розширити можливості їх конкурентного відбору. Це також надасть можливість повноцінного здійснення громадського контролю за використанням бюджетних коштів у цій сфері відносин та своєчасного виявлення фактів поділу предмета закупівлі на частини з метою незастосування процедури закупівлі.

У сукупності такого роду зміни і новації, на думку автора, підвищать ефективність використовуваних тендерних процедур, а тому саме їх запровадження доцільно розглядати у якості пріоритетних напрямів розвитку правового підґрунтя розбудови дієвої системи управління публічними закупівлями в нашій країні.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи викладене слід зазначити, що на сьогодні країни ЄС мають досить розгалужені національні системи управління публічними закупівлями, що базуються на застосуванні спільних принципів і положень стандартизованих нормативних актів, таких як типовий закон ЮНСІТРАЛ, Угода про СОТ та Директиви ЄС.

Законодавство України та ЄС у даній сфері мають спільну основу. Їх кінцевою метою є запровадження ефективної, прозорої системи управління публічними закупівлями. Спільність мети, цілей, принципів, основ здійснення відповідних процедур зумовлена вимогами міжнародних зобов'язань нашої країни, зафіксованих, зокрема, в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої.

Однак відповідне законодавство ЄС покликане регулювати набагато складніші відносини, ніж регулює наразі законодавство України. Це спричинено в першу чергу більш глибокою стандартизацією закупівельних процедур в ЄС. Нині в нашій країні зроблено лише перші кроки в напрямі гармонізації національного законодавства з Директивами Європейського Союзу. На законодавчому рівні було переглянуто закупівельні процедури, тендерну документацію, електронні каталоги згідно з Директивами 2014/24/ЄС та 2014/25/ЄС. На теперішній час актуальності набуває внесення змін до чинного законодавства України в частині визначення поняття «замовник», унормування нових правил щодо заповнення тендерної документації та тендерних процедур і оголошень, оновлення процедур конкурентного діалогу, переговорів з кількома учасниками, запровадження електронних каталогів, проведення допорогових закупівель, запровадження нового принципу пропорційності відповідно до положень зазначених директив. У

цьому зв'язку вбачається за доцільне прийняти новий закон про публічні закупівлі з урахуванням запропонованих нововведень.

Перспективними напрямками подальших досліджень є розробка рекомендацій щодо запровадження системи моніторингу виконання стратегії розвитку публічних закупівель в процесі реалізації Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС.

Література

1. Про Стратегію реформування публічних закупівель («дорожню карту»): розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 175 – р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2016-%D1%80>.

2. Пономаренко М. Правове регулювання допорогових закупівель в державах-членах ЄС: порівняльний аспект / М. Пономаренко // Журнал європейського і порівняльного права. – 2017. – № 3. – с. 55-68.

3. Костенко О. Порівняльно-правовий аналіз процедур публічних закупівель в Україні та Європейському союзу / О. Пономаренко // Національний юридичний журнал: теорія і практика. – 2018. – с. 46-49.

4. Абросімов С. Особливості проведення державних закупівель за законодавством України та ЄС / С. Абросімов // Актуальні проблеми держави і права. – 2013. – с. 523-528.

5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони: № 1678-VII від

16.09.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

6. Письменна М. Методологія та організація аналізу і контролю закупівель за державні кошти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / М. Письменна. – Одеса, 2018. – 43с.

7. Державне регулювання закупівель в умовах реалізації адміністративної реформи / Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. – Івано-Франківськ, 2012. – 138 с.

8. Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС / Збірник директив ЄС з питань державних закупівель зі вступним словом Стіна Бруун-Нільсен та Юджина Стюарта. – Grown agents ltd, 2015. – 637 с.

9. Про державні закупівлі: Директива 2014/24/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС від 26.02.2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2015/02/EU-PP-Directives-Compendium_UKR.pdf.

10. Про здійснення закупівель організаціями, що працюють у водогосподарському, енергетичному, транспортному секторах та у секторі поштових послуг: Директива 2014/25/ЄС Європейського Парламенту та ради від 26.02.2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eupublicprocurement.org.ua/wp-content/uploads/2015/02/EU-PP-Directives-Compendium_UKR.pdf.